

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARY ROSE TEFILO-OLIVERAS

Teacher I

Doña Francisca Lacsamana De Ortega Memorial

National High School

oliverasmaryrose@gmail.com

“DUKHA”

Lumaki ako sa gawaing pagbubungkal ng lupa, pangangahoy, pagpana ng isda sa ilog, pagpapatakbo sa kuliglig, pagsindi ng lampara, pag-ulam ng asin kapag walang makain at paglalakad sa mahabang lubak lubak na daan makapasok lang sa paaralan, sa madaling salita isa kaming dukha. Ang bahay namin ay parang isang silid lang ng aming paaralan kung totoosin. Ang dingding nito'y kawayan na pinatungan ng pinagtagpi-tagping kustal na napupulot lang namin sa mga patapon na gamit ng mga tao sa baryo, ang bubong ng aming bahay ay pinapatungan lang namin ng mga lumang gulong ng sasakyan upang hindi ito tangayin ng hangin kapag dumating na ang kalaban ng araw. Malayo kami sa kabihasan, yun ang sabi ng karamihan. Dahil ang aming munting tahanan ay malayo sa kabahayan. Bundok kung ilarawan ang aming baryo ngunit ang pinagtayuan ng aming bahay ay sa paanan ng bundok malapit sa tabing ilog at bukid. Kung kaya nama'y wala kaming kapitbahay. Si Nanang ay isa lamang sa mga magbubukid ng isang mayamang pamilya sa baryo samantalang si Tatang ang napiling taga bantay ng mga alagang hayop ng mga ito. Kakarampot lang ang nasasahod nila sa isang araw, saktong saktong para sa aming baon papuntang paaralan. Kung kaya't pag-uwi namin ng hapon ay tumutulong kaming magbungkal ng lupa upang kumuha ng kamote na kakainin namin sa gabi, kinaumagahan nama'y saging ang inilalagay ni nanang sa kanin na palagi niyang ginagawang sinangag para makarami, pababaunan na rin kami nito para sa aming pananghalian. Pito kaming magkakapatid, ako ang pangalawa sa mga panganay. Hindi madali ang buhay sa bundok, maraming pagsubok at hirap ang tatahakin. Ang panganay namin ay maagang nakipagsapalaran sa Maynila para tulungan si nanang at tatang sa pagtustos ng aming pangangailangan sa paaralan ngunit hindi rin nagtagal siya ay nabuntis at tumigil sa pagtrabaho saka bumalik sa amin. Labis ang lungkot na naramdaman ni nanang nung mga panahong iyon. Naalala ko pa ang kanilang pag-uusap ng makauwi ang aming panganay sa aming tahanan. Sinabi niyang buntis siya at hindi na siya babalik ng Maynila kung kaya't kailangan ko nang tumigil sa pag-aaral upang tumulong sa mga gastusin sa bahay .

Labing walong taong gulang pa lamang ang aming panganay at ako naman ay mag lalabing limang taong gulang pa lamang nung mga pahong iyon. Natahimik si nanang nang marinig ang nga iyon mula sa aming panganay. Umiiyak na para bang nawawala sa kanyang sarili. Hindi na bago ang mga pangyayari sa'kin. Bukas na ang aking isipan sa mga bagay na ganoon. Hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan pa niya akong patigilin sa pag-aaral. Kinagabihan ng araw na iyon ay nalaman ni tatang ang mga nangyari. Kinaladkad niya ang aming panganay palabas ng bahay. Tandang tanda ko pa ang mga binitawang salita ni tatang.

“Hindi ka namin pinalaki para gumawa ng isang kababuyan! Pinag-aral ka namin! Pinatapos ng hayskul! Pumasok ka pa ng kolehiyo. Ikaw ang nagdesisyon na tumigil sa pag-aaral para tulungan kami ng nanang mo! Hindi ko akalain na magagawa mo yan sa sarili mo. Kilala tayong pamilya ‘di dahil sa hirap ng ating buhay kundi dahil sa malinis ang pagkatao natin. Ngayon anong mukha ang ihaharap mo sa mga taong naniniwala na ikaw ang magtataguyod sa pamilyang to! Lumayas ka, hanapin mo ang sarili mo at pag nangyari yun bumalik ka sa’min ng buo, nang may hiya sa sarili mo.” hinila ni tatang ang takip ng pintuan.

Pagkatapos ng gabing iyon ay nabago ang takbo ng aming buhay. Si nanang ay halos hindi na umuwi ng bahay para lang madagdagan ang kanyang sinasahod sa pagbubukid samantalang si tatang naman ay tumutulong na rin sa pagbubukid. Nakapagtapos nga ako ng hayskul. Grumadweyt ako bilang *Valedictorian* ng aming klase kaya naman ng pumasok ako ng kolehiyo ay mas naging madali at mainam sa gastusin. Nang nakatuntong ako sa ikalawang taon ng kolehiyo ay napatigil ako sa pag-aaral. Hindi ko lubos maisip na magkakaroon ng malubhang sakit si tatang. At nang pagkakataong iyon ay bumalik ang aming panganay, nagtulungan kaming tatlo nina nanang upang matustusan ang mga kakailanganing gamot ni tatang. Hinding hindi ko makakalimutan ang mga araw na halos hindi na kami kumakain para lamang maibili ng gamot at pangtustos na rin sa pag-aaral ng aking mga nakababatang kapatid. Setyembre na iyon noon at magtatapos na naman ang isang semestre nang may nag-alok sakín na sumama sa kanilang trabaho, malaki ang kita. Pumayag ako agad sa kagustuhan kong makatulong sa aking pamilya at maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Hindi ko alam na ang trabaho palang ito sa pagiging isang *Macho Dancer* sa isang *Gay Club*. Malaki ang bayad, malaki ang tip ng trabahong iyon.

Kinuha ni nanang ang sobre ngunit sinunog niya ito sa aking harapan. Pagkatapos noon ay hindi na niya ko kinausap pang muli. Pagdating ng Marso ay namayapa rin si Tatang. Lubos na ikinalugmok ito ni nanang. Hindi na namin siya nakitang lumabas muli ng bahay. Ang aming panganay na ang nagsakripisyong pumunta uli ng Maynila para maghanap ng trabaho. Ang kanyang anak ay naiwan na inaalagaan ngayon ni Anna. Tumigil na rin sa pag-aaral ang iba ko pang nakababatang kapatid, buti na lamang ay natapos pa ni Anna ang hayskul. Sinubukan kong humingi ng tulong sa kabahayan ngunit nang malaman nila ang aking huling pinasok na trabaho ay pinagtabuyan ako na parang aso. Nagbago ang lahat ng tao sa amin. Ang paningin nila sa aming pamilya na malinis at disenteng mamuhay ay naging marumi. Kinausap ko ang nanang na kung maaari ay lumipat kami ng tirahan ngunit hindi siya pumayag dahil ang puntod ni tatang ay sa likuran lamang ng aming bahay. Nagdesisyon akong umalis. Pumunta ako ng Bacno, naghanap ng trabaho. Kargador ako sa palengke ng umaga, pagsapit ng alas dos naman nang hapon ay nagluluto ako sa letchonan sa tapat ng bus stop at pagsapit naman ng gabi ay nasa junkshop ako, nag-aayos ng mga yero na ipagbibili. Ang nasasahod ko sa aking napasukang trabaho ay ginamit ko sa aking mga kailangan sa paaralan. Hindi naman problema ang aking matutulugan ng mga panahong iyon dahil nakanahap ako ng taong tumulong sakín at siya ang nagpapaaral sa’kin sa kasalukuyan. Hindi naging madali ang takbo ng aking buhay. Halos dumating din ako sa punto ng aking buhay na muntikan na akong mamatay. Nang nasa ikatlong taon na ako ng kolehiyo, naging mahirap sakín ang lahat, nabalitaan ko na lamang na namayapa na rin si nanang. Umuwi ako sa amin, nadatnan ko ang maraming tao. Sumigaw ako ng nanang, nagtinginan lahat ng tao sakín. Tumakbo si Anna palapit sakín. Umiiyak. Nagsusumamo. Nagmamakaawa na kung maaari ay isama ko sila sa aking tinitirhan ngunit hindi maaari. Nang mailibing namin si nanang sumunod naman na nagkasakit si Jessa, nang itinakbo namin si Jessa sa hospital, halos napunta lahat ng naipon ko. Lukemia lang naman ang lumabas na sakit ni Jessa at pagkatapos nun ay nabalitaan kong buntis na rin si Anna, may kasintahan pala at ang malala may asawa na. Ang aming panganay naman ay nakulong sa Maynila dahil sa pagnanakaw ng pera sa kanyang pinagtrabahuan na restaurant. Nang mga panahong yun ay kinuwestiyon ko ang panginoon kung bakit ganun na lamang ang pagpapahirap sa akin. Tinatanong ko ang aking sarili kung ano ba ang nagawa kong kasalanan sa mundo’t nangyayari sa aking buhay, sa aking pamilya ang mga ito. Ilang

beses ko rin sinubukang magpakamatay at ang panghuling pagkakataong tiannagka kong barilin ang sarili ko'y nakita ni Aling Rina, ang nagpapa-aral sa akin, inagaw niya ang baril, sinampal ako sa mukha. Nagising ako mula sa aking tulog na diwa. Umiiyak. Nagagalit. Nagmamakaawa na sana matapos na ang lahat. Kunuwento ko lahat nang nangyari kay Aling Rina, naiintindihan niya ang mga pangyayari. Sinagot niya ang ibang gastusin sa hospital, nagpadala rin siya ng pera sa kapatid niyang taga Maynila para piyansahan ang aming panganay, siya na rin daw ang bahala kay Anna sa kanyang panganganak. Nang mga panahong iyon ay lubos akong nagpapasalamat kay Aling Rina. Isa siyang hulog ng langit sa akin. Noong nakaraang Pebrero lamang ay nakauwi na ang aming panganay. Kasalukuyang nagtrabaho sa Henhaw sa Bacno. Si Anna naman ay ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng kolehiyo sa DMMMSU kasama ko. Si Jessa naman ay halos hindi na makakita kaya't kasama siya ni Aling Rina sa pagtitinda sa palengke, ang dalawa ko pang bunsong kapatid ay nag-aaral ngayon sa Bacno National High School (BNHS). Ako naman ay naghihintay na lamang na matapos ang isa pang semestre para makapagtapos na ng kolehiyo. Nagpapasalamat ako kay Aling Rina sa pagtanggap niya samin sa kanyang tahanan kasama ng kanyang asawa. Halos magulang na rin ang turing namin sakanilang mag-asawa. Sa buhay pala hindi makikita ang kabaitan ng isang tao sa paraan ng pananamit nito, yun ang tumatak sa isip ko nang makilala ko si Aling Rina. Noong nakaraan lamang na Oktubre ay dinalaw ko ang puntod ni nanang at tatang sa aming baryo. Walang pinagbago parang kalilibing lamang. At ang aming bahay, nakatayo pa rin.

Bago ako umalis, humingi ako ng tawad at nagpasalamat sa aming namayapang nanang at tatang. Bago ko tapusin ang aking kuwento, nais kong magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Fred, kumukuha ng kursong Agriculture, maglalabing isang taong gulang na ako sa susunod na taon. Sana sa susunod na kuwento nang aking buhay isa na ako sa mga pinapangarap kong maging.